

Clínica Médica, Clínica Cirúrgica e áreas afins

DOI: 10.5281/zenodo.13824010

GENES HERBB2/B3 E COVID-19: UM ESTUDO COM INSTABILIDADE GENÔMICA EM MULHERES GESTANTES

Pedro de Paiva Moura¹, Estela Guedes Franco Lima¹, Pedro Henrique Amorim Vilela¹, Sabine Mai¹, Keilah Valéria Naves Cavalcante¹, Fábio Morato de Oliveira¹

¹Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Jataí, GO.

INTRODUÇÃO: Os receptores ErbB2 e ErbB3 pertencem à família dos receptores ErbB tirosina quinase, cuja ativação pela ligação de fatores de crescimento epidérmico (EGF) gera ativação da cascata de sinalização intracelular e regula múltiplas funções relacionadas com o crescimento, proliferação e sobrevivência celular. Estudos anteriores mostram que estes receptores ErbB são essenciais para a infecção pelo vírus Sars-CoV-2, pois atuam no mecanismo de internalização do vírus na célula, o que leva a um aumento da sua expressão gênica. **OBJETIVOS:** Portanto, o presente estudo teve como objetivo avaliar as diferentes expressões dos genes ErbB2 e ErbB3 em mulheres diagnosticadas com COVID-19. **METODOLOGIA:** Foi aplicado questionário de pesquisa a 84 pacientes do sexo feminino que procuraram a Unidade de Pronto Atendimento (Jataí-GO; CONEP 30343820.9.0000.0008) com possível quadro de COVID-19. Foram coletados dados como: idade, grávida ou não, hipertensão arterial, diabetes mellitus e se foram reinfectadas pelo COVID-19. Foram colhidas amostras de sangue para realizar o método qPCR para analisar os genes ERBB2, ERBB3 e GAPDH (controle endógeno). Para a análise de correlação, foi utilizado o teste *t* de Pearson. **RESULTADOS:** Gestantes (MG; n=35) com Diabetes Mellitus (DM), apresentaram forte correlação positiva com aumento na expressão de ERBB2 ($r=0,82$; $p<0,05$) e ERBB3 ($r=0,63$; $p<0,05$) e DM. Além disso, a MG diabética tem uma forte correlação positiva com a reinfeção por COVID-19 ($r=0,89$; $p<0,05$). As mulheres não grávidas (MNG; n=49) possuem correlação positiva apenas com a alteração genômica e a reinfeção por COVID-19 (ERBB2 $r=0,86$, $p<0,05$; ERBB3 $r=0,86$, $p<0,05$). **CONCLUSÃO:** Diante desses resultados, observamos que mulheres que possuem DM, principalmente as gestantes, têm maior probabilidade de ter reinfeção por COVID-19 com instabilidade genômica nos genes ERBB, principalmente no gene ERBB2, que tem papel na sobrevivência celular.

Palavras-chave: Gestação ; COVID-19; ERBB; Diabetes mellitus.

Nº de Protocolo CEP ou CEUA: 30343820.9.0000.0008.

Fonte financiadora: Não se aplica.